

Als 't getij verloopt, verzet men de bakens

Prof. Dr. J. L. Bouma

Lezers van het MAB, vooral de trouwe en aandachtige lezers, zullen in de afgelopen maanden gemerkt hebben, dat de redactie in de weer is met de identiteit van het blad. In september 1988 heb ik in een column gewezen op de wenselijkheid van *het eigen gezicht*. Het was daarbij wat teleurstellend dat de zetter op het allerlaatste moment, met een correctie van het lettertype, de door mij beoogde titel 'Een eigen gezicht' heeft veranderd in 'Een eigen inzicht'. Hiermee werd – onbedoeld – op letterlijke wijze verzinnebeeld hoe moeilijk het is om een eigen gezicht naar buiten uit te stralen. (Het verwerven en overdragen van inzicht is overigens ook geen sinecure.)

De eigentijdse communicatiekunde legt beroepshalve de vinger bij het veelal frustrerende feit, dat er een kloof bestaat tussen aan de ene kant *de identiteit* van de 'zender', dit is: het beeld dat deze van zichzelf wenst uit te dragen naar diverse groepen van 'ontvangers' die hij voor zijn doen en laten wenst te interesseren, en aan de andere kant *het imago* van de 'zender' dit is: het beeld dat bij de 'ontvangers' daadwerkelijk heeft postgevat. De discrepantie tussen identiteit en imago wordt vertolkt in gevleugelde woorden als: 'Niet de spreker, doch de toehoorder bepaalt wat er gezegd wordt' en 'Lees maar, er staat niet wat er staat'. Spanning tussen het 'geïdealiseerde zelfbeeld' en de 'gerealiseerde indruk bij anderen' leidt tot misverstand en verwarring. Het is in deze verwarring zelfs voorgekomen dat de bringer van de boodschap omtrent de 'realiteit' is opgehangen.

Onze zorgzame samenleving zou zichzelf niet zijn, als er intussen niet een vorm van (commerciële) dienstverlening zou zijn ontstaan die door middel van gerichte communicatie en weloverwogen 'advertising' probeert te bewerkstelligen

dat identiteit en imago beter overeenkomen. Sommigen houden een volledige overeenstemming van identiteit en imago voor een ideaal (zie: *Financial Corporate Advertising*, uitgave van *Het Financieele Dagblad*, 1988). Afgezien van de in deze visie ontbrekende kosten/baten-afweging, lijkt mij dit ideaal even opwindend als het kleindorpsleven anno 1900.

Wat ziet de redactie als een gewenste identiteit van het MAB? Is dit het ideaal-beeld van een wetenschappelijk tijdschrift van de hoogste standing? Zulks zou getuigen van gebrek aan realiteitszin. De wetenschapsbeoefening is een internationaal bedrijf, waarin de communicatie in de Nederlandse taal slechts van ondergeschikte betekenis is. De internationale wetenschappelijke tijdschriften vertonen een sterke neiging tot specialisatie. Zuiver-wetenschappelijke periodieken doelend op een lezerspubliek met breed gespreide interesses zijn nauwelijks bestaanbaar, in elk geval niet in een klein taalgebied zoals het onze.

Mede op grond van de historie en de traditie van het MAB heeft de redactie gekozen voor een beleid dat is gericht op het bevorderen en instandhouden van de gedachtenwisseling tussen wetenschappelijke onderzoekers en praktiserende vakgenoten. Kenmerken van degelijkheid en originaliteit staan hierbij hoog in het vaandel, zodanig dat auteurs prestige en gezag vermogen te ontlenen aan hun publikaties in ons blad.

Het ware bovendien te wensen dat de lezers, leergierig als zij zijn, alles op zij zouden zetten om elk nummer van A tot Z te spellen, waarbij zij over de inhoud niet uitgepraat raken. Ik houd het niet voor onmogelijk dat er in de geschiedenis van het MAB korte perioden zijn geweest waarin een betrekkelijk kleine groep van lezers het blad in dit ideaalbeeld heeft herkend. Een enkele keer tref ik zo'n

hartverwarmende verwachting aan bij een bevolgen, jonge onderzoeker die er heilig van overtuigd is, dat alle lezers even verrukt zullen zijn van zijn bevindingen en daartoe leidende (wiskundige) argumentatie, als hijzelf was op het moment van het 'Heureka!'. Als uitgangspunt voor redactiebeleid voldoet deze verwachting niet.

Niet alleen club- en damesbladen, doch ook vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften blijken aan mode onderhevig te zijn. De modegevoeligheid betreft onder meer de bladspiegel, het formaat, de papiersoort en het lettertype ('font'). Hierbij spelen naast esthetische overwegingen ook commerciële factoren een rol. Zo dicteert bijvoorbeeld de rationalisatie in de 'advertising business' tot op zekere hoogte de maatvoering van de krant.

Het is in dit verband interessant te verwijzen naar de eerste alinea van de rubriek 'Het MAB vóór 50 jaar', waarin onze kroniekschrijver A. F. Tempelaar registreert, dat een halve eeuw geleden het blad eveneens een 'face-lift' onderging. Toen was de commercialiteit echter nog ondergeschikt aan de esthetica.

En zo is het dan gekomen, dat de MAB-redactie na veel wikken en wegen het besluit heeft genomen om de ontwikkeling in haar identiteitsbepalende beleid te doen vergezellen van een door de 'vooruitgang' voorgeschreven aanpassing van de imagobepalende vormgeving van het blad. Immers, 'niemand doet nieuwe wijn in oude lederen zakken'.

Het brengen van nieuwe wijn vraagt ook een nieuw etiket, een nieuwe naam. Uiteraard blijft Maandblad Maandblad, met dien verstande dat in principe twee keer per jaar de nummers van twee opeenvolgende maanden worden samengevoegd met behoud van het totale aantal pagina's per jaargang. Accountancy blijft Accountancy; wie zou deze hoeksteen van de samenleving durven hernoemen, laat staan verleggen?

Maar Bedrijfshuishoudkunde heet voortaan *Bedrijfseconomie*.

Sommigen menen in verband met deze 'omwente-

ling' op enkele kerkhoven reeds gestommel en gemurmureer gehoord te hebben. Anderen wijzen er meesmuilend op dat de term Bedrijfseconomie al geruime tijd haar glans heeft verloren in het stralende licht van de Bedrijfskunde.

Nu heb ik recentelijk, ter behoud van de lieve vrede, aan collega's in de Bedrijfskunde moeten verklaren dat ik mij nooit weer in misprijzende zin zal uitlaten over hun vak. Deze belofte staat intussen niet in de weg aan de opvatting, dat er binnen in het kader van de op bedrijf en organisatie gerichte wetenschappen voldoende identiteit is af te bakenen voor het vak Bedrijfseconomie. De Bedrijfseconomische identiteit houdt daarentegen van haar kant geen ontkenning in van het grote belang van psychologische, sociale, juridische, technische en vele andere benaderingen van de problemen waarvoor de bedrijven en organisaties zich gesteld zien. Dat de diverse 'specialisten' met elkaar samenwerken spreekt vanzelf. Dat in bepaalde opleidingen stelselmatig getracht wordt de interactie tussen de uiteenlopende disciplines te oefenen en te leren, verdient ieders waardering. Maar dat daarbij hier en daar de opvatting wordt gehuldigd dat de Bedrijfseconomie beperkt zou zijn tot de leer van de kosten en de kostencalculatie en de leer van de waarde en de resultaatbepaling (eventueel aangevuld met enkele beschouwingen over de ondernemingsfinanciering en de financieel-administratieve aspecten van de budgettering), is onaanvaardbaar. De Bedrijfseconomie, als tak van wetenschap, houdt zich bezig met de bestudering van de wijze waarop organisaties hun problemen oplossen, en met de hiermee samenhangende vraagstukken van de gegevensverzameling en -bewerking, probleemstructurering en coördinatie van de besluitvorming. Zeer nadrukkelijk is de aandacht niet beperkt tot de financieel-economische aspecten van een en ander.

De Nederlandse Bedrijfseconomie heeft haar geheel eigen historie, doch is via open verbindingen verweven met de internationale ontwikkelingen op de betrokken vakgebieden. Wij hopen als redactie de verbreding en verdieping van deze verbindingen te bevorderen, onder meer door de

regelmatige publikatie van overzichtsartikelen die met betrekking tot de verschillende vakonderdelen 'the state of the art' beschrijven, becommentariëren en op hun relevantie voor de Nederlandse verhoudingen beoordelen.

Het tijdperk van de 'scholen' in de bedrijfseconomie ligt al bijna een generatie lang achter ons. Desalniettemin zijn er verschillen in accent en belangstelling te bespeuren tussen de diverse centra van wetenschaps- en vakbeoefening. Door deze verscheidenheid hebben wij de mogelijkheid elkaar iets nieuws te vertellen. Laten wij deze mogelijkheid te baat nemen.

Al met al impliceert de naamswijziging van het MAB als zodanig geen koerswijziging, doch voornamelijk een aanpassing van de termen aan het eigentijds taalgebruik. Hiermee wordt onderstreept dat wij *bij de tijd* blijven.

Sprekend over tijd en tijdsverloop, wil ik graag, mede uit naam van mijn collega-redacteuren, alle MAB-lezers een voorspoedig 1989 wensen. Zeer in het bijzonder hoop ik, dat wij jegens hen onze goede redactionele voornemens zullen kunnen waarmaken. Wij rekenen daarbij op de medewerking van alle lezers die de pen met vaardigheid weten te hanteren.